

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

TALABA-YOSHLARDA REPRODUKTIV SALOMATLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI VA IMKONIYATLARI

Shodmonova Shoira Saidovna
 TDPU professori

Shodmonova Dilsora Shokirovna
 "ALFRAGANUS" universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, talaba-yoshlar, dars, sog'lom turmush tarzi, madaniyat, salomatlik, jismoniy tarbiya, sharq mutafakkirlari, moddiy va ma'naviy meros, faoliyat, qobiliyat, iqtidor, salohiyat, ma'naviyat.

Abstract: This article discusses the pedagogical conditions and possibilities for the formation of reproductive health in students and young people.

Key words: education, student youth, lesson, healthy lifestyle, culture, health, physical education, Eastern thinkers, material and spiritual heritage, activity, ability, talent, potential, spirituality.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические условия и возможности формирования репродуктивного здоровья у студентов и молодежи.

Ключевые слова: образование и воспитание, студенты и молодежь, урок, здоровый образ жизни, культура, здоровье, физическое воспитание, восточные мыслители, материальное и духовное наследие, деятельность, способности, одаренность, потенциал, духовность.

KIRISH

O'zbekistonda yosh avlodni har tomonlama sog'lom jismoniy, axloqiy va ma'naviy tafakkurini shakllantirish masalasi fuqarolik jamiyatining ustuvor vazifasiga, davlat siyosatining eng muhim yo'nalishiga aylandi. Sog'lom tafakkur g'oyasi barkamol avlodni tarbiyalashning ajralmas qismi, ma'naviy-axloqiy milliy an'analar qadriyati, milliy urf-odatlarining asosiy mazmuni sifatida tadqiq etilmoqda. Binobarin, jamiyatning sog'lom fikrlashi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlarning asosiy vazifasi etib belgilandi. Sog'lom tafakkur yangi demokratik va fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonining eng muhim va orzu qilingan hayotiy ehtiyoji hamda inson faoliyati normasiga aylandi. Shunga ko'ra, yosh avlodning sog'lom fikrlash g'oyasi zamonaviy jamiyatning ustuvor vazifasi sifatida belgilanar ekan, navqiron avlodni barkamol etib tarbiyalashda sog'lom tafakkurni shakllantirish zarur.

Shaxsning sog'lom o'sib ulg'ayishi, uning intellektual rivojlanishi, jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishida, vatan ozodligi va obodligi yo'lida xizmat qiladigan barkamol avlod bo'lib shakllanishida sog'lom tafakkur muhim ahamiyat kasb etadi [5]. Sog'lom avlodni shakllantirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish negizida amalga oshiriladi. Buning uchun

esa jamiyatning har bir a'zosi sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishi, salomatlikni madaniyatlikning bir ko'rinishi sifatida qabul qilishi lozim. Yoshlar hayotida, yurish-turishida ham mana shunday yangicha tafakkurning shakllantirilishi bu boradagi barcha muammolarga yechim bo'lib xizmat qiladi. Shu munosabat bilan talaba-yoshlarning reproductiv madaniyatni shakllantirish o'ziga xos ahamiyatga ega.

Buning uchun talaba-yoshlarda reproductiv madaniyatni shakllantirishda quyidagilar asosiy komponentlar sifatida xizmat qiladi:

- Talaba-yoshlarning tibbiy madaniyati, gigienik talablarga oid bilim, ko'nikma va tayyorlanganlik darajasini ta'minlash;
- Talaba-yoshlarni sog'lom turmush madaniyatiga oid tayyorgarligini oshirish;
- Giyohvandlik, kashandalik va boshqa zararli odatlarga qarshi kurash bo'yicha profilaktika chora-tadbirlarini muntazam amalga oshirishni yo'lga qo'yish;
- Talaba-yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish;
- Yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, reproductiv so'zining lug'aviy ma'nosi lotincha so'zdan olingan bo'lib, "tiklanish", "takrorlanish", "produco – "yarataman" ma'nolarini anglatadi. Biologiyada reproductiv so'zi organizmning o'ziga o'xshash organizmlarni yaratishi, ko'payishi ma'nosini bildiradi. Reproductiv salomatlik esa ayolning qachon va qanday sharoitda ona va undan tug'ilajak bolaning salomatligi uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish bilan bog'liq bo'lgan salomatlik ko'rinishidir.

Reproductiv madaniyat tushunchasi esa reproductiv salomatlikka qaraganda kengroq masalalarni qamrab oladi. Bu tushuncha shaxsning reproductiv salomatlik borasidagi nazariy bilimlarining amaliy ifodasi, shuningdek, oilaning jamiyat oldidagi reproductiv funksiyasini to'laqonli anglash bilan bog'liq savodxonlik darajasiga qaratilgan.

Talaba-yoshlarda reproductiv madaniyatni shakllantirish ma'naviy-ahloqiy barkamol shaxs va yetuk mutaxassisni tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, bu jarayon respublikamiz aholisining milliy, demografik, ekologik va etnopsixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, aholining barqaror o'sishi va rivojlanishini, ya'ni demografik muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi.

Demografiya (grekcha demos – xalq, grapho – yozaman) – aholi ko'payishining qonuniyatlarini o'rganuvchi fan bo'lib, aholining tabiiy ko'payishi, yoshlar bo'yicha jinsiy va tarkibiy qismlarini tahlil qilishga qaratilgan.

Pedagog olimlardan O. Musurmonova, M. Inomova, O. Xasanboeva, O. To'raeva, O. Rasulova va boshqalar o'z ilmiy tadqiqotlarida barkamol avlod tarbiyasidan ko'zlangan maqsadlarga erishishda oila va mahalla hamkorligining ilmiy-pedagogik asoslari, shakl va metodlarini ilmiy asoslab berishgan.

Talaba-yoshlarning reproductiv salomatligini rivojlantirishda ijtimoiy institutlarning o'rni beqiyosdir. Jumladan, mahallaning yoshlarning sog'lom turmush tarzi va milliy tarbiya tizimidagi o'rni haqida O. Musurmonova o'z tadqiqotlarida shunday deydi:

"Mahalla sharqona an'ana, urf-odat va udumlarni jamoa asosida amalga oshiruvchi, avlodan-avlodga yetkazuvchi ma'naviy-madaniyat o'chog'idir" [4].

Mahalla faoliyatini baholashda, ayniqsa, yosh avlod tarbiyasida ularning ma'naviy, ruhiy va jismoniy sog'lom rivojlanishiga oila bilan hamkorlikda olib borilayotgan faoliyati yetakchi o'rinlardan birida ekanini alohida ta'kidlash joiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagog-psixolog olimlar tomonidan shaxsning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar uch toifaga bo'linadi: irsiyat (biologik omil), ta'lim-tarbiya va ijtimoiy muhit. Yoshlarda sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishning shakllanish jarayonida ushbu omillarning ahamiyatini tahlil etar ekanmiz, quyidagi holatlarni kuzatishimiz mumkin.

Bolada sog'lom turmush tarziga oid bilimlarni o'zlashtirib, uni madaniyat darajasiga ko'tarish uchun ta'lim-tarbiya bilan bir qatorda sog'lom muhitning yaratilishi ham muhim ahamiyatga ega. Mahalla – aynan shu jarayonda ijtimoiy makon vazifasini bajaradi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Bola dastlab oila muhitidan chiqib, mahalla muhitida tarbiyalanishni boshlaydi. Uning o'z-o'zini shaxs sifatida anglashi, shaxsiy sifat va qobiliyatlarini erkin namoyon eta olishi uchun mahalla zarur ijtimoiy muhit bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, bu jarayon yoshlarda oliyanob fazilatlarini tarkib toptirishga yordam beradi.

Ma'lumki, tarbiya murakkab va uzoq davom etadigan ijtimoiy jarayon sifatida baholanadi. Bu jarayon oila bilan bir qatorda mahallaning oldiga ham ma'lum talablarni qo'yadi. Shaxs ulg'ayib kamol topgan sari tarbi-

yaning ijtimoiylashuvi yuz beradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tajriba davomida oila va mahalla hamkorligida quyidagi mavzularda tarbiyaviy tadbirlar amalga oshirildi:

- “Mahallada sog'lom muhit – oilada sog'lom avlod”;
- “Mahalla ma'naviyat o'chog'i”;
- “Bugungi kun oilasining muammolari”;
- “Reproduktiv madaniyat – bu sog'lom farzand, sog'lom hayot demakdir”;
- “Sog'lom turmush tarzi va yoshlar”.

Olib borilgan suhbat va uchrashuvlarda asosiy e'tibor ota-onalarning bola tarbiyasida sog'lom turmush tarzini samarali tashkil etish va yo'lga qo'yish borasidagi amaliy bilimlariga qaratildi. Shu bilan birga, mavzuga bog'lay olish ko'nikmalari shakllantirildi. Shuningdek, yoshlarda reproduktiv madaniyatni shakllantirish usullari va mazmuni haqida mutaxassislar (shifokorlar, pedagog-psixologlar) tomonidan zaruriy ma'lumotlar berildi va savol-javoblar tashkil etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yoshlar tarbiyasi shunday dolzarb masalalardan biri bo'lib, u nafaqat oila va mahalla, balki ommaviy axborot vositalari, ta'lim muassasalari, ijtimoiy jamg'armalar va nodavlat tashkilotlarning faoliyatida ham muhim o'rin egallaydi. Bugungi kunda bu holatni yoshlarning tayanchi bo'lgan “Yoshlar ittifoqi”, “Mehr nuri”, “Fond forum”, “Tadbirkor ayollar”, “Ijtimoiy loyihalar markazi”, “Oydin hayot” va STTTH markazi kabi bir qator nodavlat tashkilotlarning harakat dasturlarida yaqqol kuzatish mumkin.

Mazkur tashkilot va uyushmalar tomonidan o'tkazilayotgan tanlovlar, uchrashuvlar va ilmiy-amaliy anjumanlar yoshlarni bo'sh vaqtini foydali ishlarga jalb etish, ulardagi ijtimoiy faollikni oshirish va o'z imkoniyatlaridan samarali foydalanishlariga ko'maklashuvchi omil sifatida xizmat qilmoqda. A.V. Mudrikning ta'kidlashicha: “Taraqqiyot – bu inson sifatida shakllanishning umumiy jarayoni, ijtimoiylashuv esa shaxsning muayyan ijtimoiy sharoitlar asosida rivojlanishidir”.

Ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanuvchi 177 dan ortiq nodavlat-notijorat tashkilot faoliyat yuritmoqda. Ularning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: xotin-qizlarning huquqiy, tibbiy va siyosiy bilimlarini oshirish; gender tenglik va gender muhofazasi uchun kurashish. O'zbekistondagi mavjud NNTlar faoliyati quyidagicha taqsimlanadi: 14 tasi fan va ta'lim sohasi bilan; 49 tasi huquqiy bilimlarni oshirish masalalari bilan; 54 tasi aholini ijtimoiy himoya qilish bilan; 44 tasi tibbiyot va sport masalalari bilan; 11 tasi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bilan; 4 tasi esa Orol va ekologiya muammolari bilan shug'ullanadi.

Nodavlat-notijorat tashkilotlarining faoliyati huquqiy jihatdan kafolatlangan bo'lib, bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32 va 34-moddalari, shuningdek, Fuqarolik kodeksining 73 va 75-moddalari asosida amalga oshiriladi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida uzluksiz “Tarbiya” fani davlatning ta'lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo'lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo'naltiriladi. Ushbu fan yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo'nalishlarni belgilab beradi. “Tarbiya” fani bo'yicha yaratilgan Davlat ta'lim standartining maqsadi ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat ekanligini ifodalaydi.

Respublikamizda so'nggi yillarda jamiyat ehtiyojlari, ta'lim paradigmasining o'zgarishi barobarida o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalari hamda tayanch ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishning me'yoriy asoslari yaratildi. Mamlakatimizda “Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtayi nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish”^[1] ustuvor masala sifatida belgilangan. Natijada, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalar, pedagogik-psixologik xususiyatlar va didaktik imkoniyatlarni takomillashtirishga qo'shimcha imkoniyatlar yaratildi.

Shuningdek, NNT, oila va mahalla hamkorligida amalga oshiriladigan ishlar ma'lum tamoyillarga asoslanib olib borilsa, ular qo'yilgan maqsadga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tamoyillar talaba-yoshlarda reproduktiv madaniyatni shakllantirishda quyidagilarni o'z ichiga oladi: izchillik; uzviylik; ko'rgazmalilik; materialning yosh va psixologik xususiyatga mosligi; maqsadlarning mushtarakligi; o'z-o'ziga talabchanlik; tarbiyaviy ishlarning mazmuni, shakl va metodlaridagi moslik; g'oyaviy birlashuvlar.

Mazkur tamoyillarga asoslangan holda hamkorlikdagi ish mazmunini zamon ruhi bilan moslashtirish, bunda, asosan, talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash shartlari, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish, reproduktiv salomatlik, jinsiy tarbiya va jinsiy hayot, oilaviy hayot psixogigienasi, farzand ko'rish va uning tarbiyasi yo'nalishlarida ma'lumot beruvchi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Shunga ko'ra, yoshlar salomatligini muhofaza qilish va ularda reproduktiv madaniyatni shakllantirish imkoniyatlari deklarativ

jihatdan ko'rsatib berilgan. Shuning uchun, bizning nazarimizda, talaba-yoshlarda reproduktiv madaniyatni shakllantirishning asosiy komponentlari va yo'nalishlarini quyidagicha belgilash maqsadga muvofiqdir: talaba qizlarni oilaviy hayotga ruhiy, jismoniy va tibbiy jihatlardan tayyorlash; talaba-yoshlarda sog'lom turmush tarzi va reproduktiv madaniyatni o'zlashtirishga erishish; oila, mahalla, ta'lim muassasalari, nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT), ommaviy axborot vositalari va tibbiyot xodimlari hamkorligida tashviqot-targ'ibot ishlarini amalga oshirish. Talabalarda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish keng ko'lamli jarayon bo'lib, u quyidagilarni o'z ichiga oladi: unumli mehnat qilish; faol dam olish; sport bilan doimiy shug'ullanish; organizmni chiniqtirish; shaxsiy va kasbiy gigiyenaga rioya qilish; to'g'ri ovqatlanish; zararli odatlardan o'zini tiyish; har yili shifokor ko'rigidan o'tib turish; sog'lom oilani shakllantirish. Shuningdek, sog'lom turmush tarzi shaxsning sog'lom oilani shakllantirish va sog'lom farzand ko'rish bilan bog'liq bo'lgan ko'nikmalarida ham o'z aksini topadi. Bugungi kunda oliy ta'limda talaba-yoshlarni intellektual, kasbiy, axloqiy va madaniy rivojlantirish bilan bog'liq talablarni qondirishda ulardagi sog'lom turmush tarzi borasidagi bilim va ko'nikmalarni, shuningdek, reproduktiv madaniyatni shakllantirish ta'lim maqsadlarining asosiy qismi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlaridan keng foydalanib kelinayotgan hozirgi zamonda onalar xastalıkları, bolalar o'limi, zaif va nogiron bolalarning tug'ilishi kabi noxushliklarning ortib borayotgani onalar va bolalar salomatligiga jiddiy e'tibor qaratishni talab qilmoqda. Ushbu muammolar bevosita oila masalalariga, sog'lom onalardan sog'lom farzandlar tug'ilishiga, onalar va bolalar salomatligini yaxshilash masalalariga alohida yondashishni taqozo etadi.

Bundan tashqari, yoshlarni hali oila qurishdan oldin oilaviy hayotga har tomonlama tayyorlash, ular orasida farzandlarning dunyoga kelishi va shu bilan bog'liq masalalar bo'yicha ilmiy asoslangan bilimlarni o'z vaqtida va yuqori saviyada yetkazish zarur. Bu jarayon yoshlarda oila mas'uliyatini anglash, sog'lom turmush tarziga rioya qilish va jamiyatda barqaror oilalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" PF-4947-sonli Farmoni.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri / Tuzuvchi M. Mahmudov. – T.: Xalq merosi, 1993. – 224 b.
3. Mudrik A.V. Sotsialnaya pedagogika: Ucheb. dlya stud. ped. vuzov / Pod red. V.A. Slastenina / A.V. Mudrik. - 3-ye izd., ispr. i dop. – M.: Izdatelskiy sentr "Akademiya", 2000. - 200 s.
4. Musurmonova O. O'quvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish shakl va metodlari. – T.: Fan, 1995. – 108 b.
5. Ataxanova, S.O. Sog'lom tafakkurni shakllantirishning pedagogik mohiyati haqida. Zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalari: Ilmiy konf. materiallari (Ufa, 2011-yil iyun). - Ufa: Yoz, 2011. - S. 13-15.
6. WHO. "Reproductive health and family planning in the 21st century." Geneva: World Health Organization, 2019.
7. Duerden, M., Witt, P. "The impact of youth development programs on adolescent reproductive health." *Journal of Adolescent Health*, 2018, 63(1), 76-85.
8. Nishanova Z.T., Alimova G.K. Psixologik xizmat. Psixokorreksiya. Darslik. – T.: "Ijod-Press", 2019.
9. Rajabova S.R. Yoshlar tarbiyasida ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarning ahamiyati. – T.: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2017.
10. UNFPA. "Youth Reproductive Health Policies and Programs in Central Asia." New York: United Nations Population Fund, 2020.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.